

ULTRAPASSANDO OS MUROS DO MANICÔMIO: ARTE E LOUCURA

Maria de Fátima Ávila, Regina Longaray Jaeger***

RESUMO

Este artigo procura mostrar novos modos cidadãos de se visibilizar a loucura na configuração manicomial possibilitada pela Reforma Psiquiátrica, onde técnicos do Núcleo de Expressões Criativas Nise da Silveira levam ao público, as obras realizadas por seus freqüentadores, expondo-as em diferentes espaços culturais da cidade de Porto Alegre e do interior do Estado.

Palavras-chave: reforma psiquiátrica; criação; loucura; cidadania.

BREAKING THE MADHOUSE WALLS: ART AND FOLLY

This article seeks to show new ways to see folly through the new psychiatric reform, where technicians of the Núcleo de Expressões Criativas Nise da Silveira take the artwork performed by its inmates, exposing them in different culture spaces throughout Porto Alegre and the countryside.

Key words: psychiatric reform; creation; madness; citizenship.

No espaço de contradições em que se insere a loucura no contemporâneo, onde a Reforma Psiquiátrica tem possibilitado que se desvelem processos de inclusão para o asilado, é que se situa a problematização desse artigo. São processos difíceis, muitas vezes, mas que possibilitam pequenas mudanças, pequenos acontecimentos que potencializam a luta por sua qualidade de vida.

* Socióloga, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio grande do Sul, onde integra o grupo de pesquisa "Modos de Trabalhar, Modos de Subjetivar", sob orientação da Professora Dra. Tania Mara Galli Fonseca. *E-mail:* avilaf1@terra.com.br

** Psicóloga, Especialista em Psicoterapia de Orientação Analítica pela Universidade Federal do Rio grande do Sul.

São novos modos de se visibilizar a loucura nessa nova configuração manicomial.

Sua trajetória (Reforma Psi) não é linear, seu entendimento por parte dos atores e das forças que o compõe não é homogêneo, e sua organicidade enquanto movimento não tem sido constante. Mas é indiscutível que na década de 80 se enraizou e desde então vem se consolidando no país uma percepção do papel das práticas e das instituições psiquiátricas que se distancia das experiências levadas a efeito até os anos 70 no Brasil. É a esse processo que estamos chamando de reforma psiquiátrica no Brasil. (Bezerra Jr., 1992).

No contexto da Reforma Psiquiátrica, são construídos primordialmente novos processos, para que os atores envolvidos tenham participação ativa nessas mudanças, sempre na busca pela cidadania do louco. É um ato político que se produz na desmontagem manicomial, tarefa difícil, se pensarmos que havia um saber sedimentado sobre a loucura desde o Iluminismo, ou seja, foram mais de 200 anos de práticas que não podem ser desconstruídas num curto prazo de tempo. Da noção de loucura como erro, viabilizar a noção de diferença, mas também vida e subjetividade.

Assim, a lei que estabeleceu a Reforma Psiquiátrica parte de questões básicas, como proibição da construção de novos manicômios, a regulação da internação involuntária e o estabelecimento de um modelo substitutivo ao hospital. A abordagem do louco como cidadão, num processo que requer o constante esfacelamento de concretudes estabelecidas com relação à loucura, é a sua prioridade, ainda que a situação do insano constitua-se como uma extrema peculiaridade, que passa especialmente pelo sofrimento.

É Peter Pál Pelbart (1993, p. 24) que indaga: “como fazer uma clínica sem um modelo de clínica quando no fundo está todo mundo atrás do melhor modelo?” Apesar do risco que a pergunta implica, é ainda na clínica que podemos viabilizar políticas da subjetividade, sendo que e a história nos anima quando mostra que “grandes revoluções às vezes começam em pequenos laboratórios, na cabeça e na prática de alguns poucos desvairados, na mais microscópica das agitações” (Pelbart, 1993, p. 45).

De nossa perspectiva, os loucos transitam por outra dimensão do humano, como nos lembra Ana Rocha (1997) e não podem ser, entretanto, considerados como desprovidos de subjetividade. Novos caminhos devem ser traçados para ambientar essa existência tão perturbadora, pois quando se fala em loucura, é preciso falar de corpos que de sobrepõem ao tempo da vida totalizadora pré-existente na história. São corpos-sintomas que não se deixam – e não se pode

– misturar no grande caldeirão deste mundo elaborado que circula no seu entorno.

Afinada com o Movimento de Reforma Psiquiátrica, a Oficina de Criatividade, ligada ao Núcleo de Expressões Criativas Nise da Silveira do Hospital Psiquiátrico São Pedro, emerge como uma alternativa de atendimento para pacientes internados na área hospitalar, ali asilados, às vezes, por décadas.

Projetando-se na linha da Reforma Psiquiátrica não reforça tão somente a questão técnica e assistencial, a criação do espaço do Núcleo mostra-se com um momento disruptor nos modos tradicionais da instituição asilar. Concebendo que forças ativas podem ser encontradas a partir do processo de expressões criativas, sem um viés apaziguador ou de simples entretenimento, a Oficina produz-se primordialmente como um ato político, inserida que está na desinstitucionalização, um ato de “desmantelamento de toda trama de saberes e práticas constituídas historicamente em torno da loucura (...) a construção da cidadania do louco deve-se coletivizar através dos equipamentos sociais”. (Vilela & Cerezzo, 2001, p. 67)

Inspirados pela Reforma Psiquiátrica e em especial sob a influência do Museu de Imagens do Inconsciente, criação de Nise da Silveira, técnicos do Núcleo levam eventualmente, ao grande público, as obras realizadas pelos pacientes do Hospital São Pedro expondo-as em diferentes espaços culturais da cidade de Porto Alegre e do interior do Estado. A obra do interditado passa a ocupar um espaço até então consagrado à arte culta. Neste sentido, a arte, ou não-arte dos loucos é entendida pelo ato espontâneo, expressivo e não repetitivo, constituído fora do domínio de escolas e cuja figuração extrapola os padrões de moda e de mercado. É, portanto, uma arte que tem a função da inventividade e não do mimetismo cultural, como nos diz Frayze-Pereira (1995). Foi, ao longo destas exposições, que o público do lado de fora do manicômio pôde aproximar-se da obra do louco e surpreender-se com uma criatividade multicolorida, conferindo à cultura a inserção de fragmentos recuperados de existências negadas. Esse novo espaço de transitoriedade do interno no coletivo, multiplicando tempos outros que não o do espaço asilar, propõe um desordenamento apto a inserir-se num novo mundo, numa nova relação de forças que dão visibilidade a este sujeito da loucura.

As impressões registradas no Livro de Assinaturas das referidas exposições¹ nos fazem refletir sobre as exposições como potencial de mudança

¹ Mostra de pinturas e desenhos da Oficina de Criatividade do HPSP, 1990. “Produzindo Arte pela Vida”, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre; “Mostra de Arte de Agenor, Frontino e Luiz”, 1997, Paralela à I Bienal de Artes Visuais do Mercosul, Rua da Praia Shopping, Porto Alegre.

em relação a esta realidade, enfim como dispositivos de intervenção sócio-cultural. Os registros podem ser vistos como uma forma de escuta da fala do espectador que observa e se deixa afetar pela obra daquele que foi silenciado. A partir daí, temos alguns elementos que podem nos indicar um certo estado social de receptividade à construção de um novo significado à loucura (Frayze-Pereira, 1995).

Para Didier-Weil (1997, p. 23) o objeto artístico se caracteriza pelo surgimento de uma coisa que estava até então ausente. Processo revelador de algo que se presentifica, que encanta e surpreende porque rompe com uma continuidade, “(...) a arte em geral, age no ponto em que o homem se encontra dividido entre o que o toca e o que ele pensa”. A arte é uma das formas do adulto restituir a si a capacidade infantil do espanto. A suspensão momentânea do intelecto do espectador, deixando-se tocar pelas fissuras luminosas de vida que insistem em se manifestar através das tintas é experimentada num só instante. A arte aparece então como um dispositivo que pode romper com a naturalização da loucura como algo infra ou super humano, possibilitando que o misterioso da loucura possa aparecer e ser descoberto aos poucos ainda que nunca desvendado por inteiro.

A revelação das possibilidades criativas dos loucos e do espectador situa os espaços das exposições como opção e retomada contínua da luta da Reforma Psiquiátrica. Esse tipo de ação retira um caráter meramente de espetáculo historicamente forjado para configurar em novos espaços que internamente, ou seja, entrelaçam o psíquico com a vida.

Comentar sobre o impacto da produção expressiva dos loucos fora do contexto do manicômio, consiste em uma experimentação que não pode ser facilmente comunicada, conforme os registros acima referidos: “palavras que não conseguem explicar alguns sentimentos”. Refere-se a um olhar cujo espectador não domina, olhar que não dispõe ainda de significado explícito. As afecções do público, ao se deparar com as figurações que emergem do oculto asilo hospitalar, levam ao uso exuberante de adjetivos, pois a luminosidade da coisa desconhecida, escondida e terrível da loucura parece ter outro fim que não o da morte. Trazer à luz estas obras instiga-nos a outras questões: além do encantamento, o que mais elas produzem? Essa experiência pode servir para ressignificação da loucura? Não pretendemos responder a estas perguntas, mas mostrar algumas das possibilidades que práticas como as realizações destas exposições podem levantar novas interrogações e questionamentos.

BIBLIOGRAFIA

- BEZERRA Jr., B. De médico, de louco e de todo mundo um pouco. O campo psiquiátrico no Brasil nos anos oitenta. In. GUIMARÃES, R.; TAVARES, R. (org.). *Saúde e sociedade no Brasil: anos 80*. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Editora da UFRJ, 1992.
- DIDIER-WEIL, A.. *Os três tempos da lei*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
- FRAYZE-PEREIRA, João Augusto. *Olho d'água: arte e loucura em exposição*. São Paulo: Escuta, 1995.
- PELBART, P.P. *A nau do tempo rei – sete ensaios sobre a loucura*. Rio de Janeiro: Imago, 1993.
- ROCHA, A. Experiência da Toca. In: SILVA, A. NEVES, C. B. (orgs). São Paulo, *Saúde Loucura*, n.6, Subjetividade, Questões Cotemporâneas, p. 135-142, 1997.
- VILELA, A. M.; CEREMZO, A. C. (orgs.). *Clio-psyqué hoje: fazeres e dizeres Psi na História do Brasil*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2001.